

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/274007814>

Posiciones geosociales: estratos sociales y ámbitos urbano-regionales. Venezuela 1985-2005

Conference Paper · May 2009

CITATION

1

READS

1,115

3 authors, including:

Jenny Garcia

National Institute for Demographic Studies

28 PUBLICATIONS 164 CITATIONS

SEE PROFILE

Carlos Eduardo Santos

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

1 PUBLICATION 1 CITATION

SEE PROFILE

POSICIONES GEOSOCIALES:

ESTRATOS SOCIALES Y ÁMBITOS URBANO-REGIONALES. VENEZUELA 1985-2005

Centro de Investigación Social, CISOR, Caracas

Jenny García, Carlos Santos y Laura Tovar[◇]

Con miras a caracterizar a la población venezolana, y sus disparidades, desde una perspectiva sociológica, el Centro de Investigación Social (CISOR)¹ elabora una herramienta conceptual y metodológica para la caracterización de las condiciones generales de vida de la población, a partir de la estratificación social y de la estructura urbano-regional del país. Se busca que esta caracterización sea cualitativamente representativa de las disparidades nacionales en cuanto a las oportunidades y capacidades de desempeño de las personas y los hogares del país. Se delimita así un mapa cuyas coordenadas ilustran tanto las vías de la movilidad social como la estructura de desigualdades del orden social. Los Ámbitos urbano-regionales resumen la estructura de oportunidades que ofrece el país, y los estratos socio-ocupacionales tipifican las capacidades de aprovechar dichas oportunidades; entre ambos conforman *posiciones geosociales*, es decir, lugares caracterizados por posibilidades concretas de desempeño y superación de las personas.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la operatividad del concepto de las posiciones geosociales y evidenciar a la vez las disparidades representativas del desarrollo nacional. Para esto se analiza comparativamente las condiciones generales de vida de la

[◇] Agradecemos especialmente al Profesor Alberto Gruson por sus valiosos consejos y recomendaciones en la realización de este trabajo

¹ GRUSON (2008) "Un mapa de posiciones geosociales: estratos sociales y ámbitos urbano-regionales en Venezuela", Caracas: CISOR, 21 p. Disponible en <http://www.cisor.org.ve/docs/Mapa%20de%20posiciones.pdf>

población por posición geosocial en un período de veinte años. Se utiliza tres indicadores: tasa de actividad, nivel de vida y tasa de educación, de los primeros semestres de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) de los años 1985, 1995 y 2005. Los datos provienen del análisis del microdato de dicha Encuesta que realiza semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Su cobertura y continuidad debe permitir el estudio permanente de las condiciones generales de vida de la población venezolana y la comparabilidad del dato en grandes períodos de tiempo.

Ámbitos urbano-regionales

En Venezuela, es claro que el desarrollo urbano se da de forma desigual: basta con observar algunos indicadores para constatar que las *oportunidades* son mayores en las ciudades importantes y en aquellas más cercanas a la capital del país.

El desarrollo en términos del acceso a la educación, la salud, el mercado laboral, y otros servicios que garanticen bienestar y condiciones de superación; no sólo está distribuido desigualmente a nivel nacional en general, sino también en lo interno de cada entidad federal. De aquí surge la conveniencia de reorganizar la información sobre el país, de tal forma de relacionar aquellas ciudades que se parecen entre sí y formar de esta manera grupos o ámbitos que sean relativamente homogéneos internamente, y heterogéneos o distintos los unos con respecto a los otros. El desarrollo urbano del país puede ser estudiado desde estos ámbitos urbano-regionales, es decir, a partir de conglomerados que tipifican las disparidades del desarrollo nacional y, asimismo caracterizan las oportunidades de la población venezolana. Los centros poblados del país se ubican, según su tamaño, en aglomeraciones regionales ordenadas de acuerdo a su cercanía a Caracas. Vale notar que el tamaño del centro poblado es sólo un criterio indicativo de la estructura urbana del país; lo prescriptivo es la cercanía de los centros poblados a los grandes centros urbanos del país. Esto permite jerarquizar los ámbitos desde el más urbano hasta el menos urbano. Se ha podido discernir 26 ámbitos urbano-regionales que, según los fines de cada estudio, pueden agruparse en diferentes conglomerados; para descripciones someras –como porcentajes o medidas de tendencia central– un desglose en 26 ámbitos puede ser conveniente; pero a la hora de realizar operaciones más complejas –como comparaciones mediante el cruce de diferentes variables– convendrá agrupar los ámbitos, manteniendo la jerarquía ordinal de esta macrovariable

que da cuenta de las disparidades del desarrollo urbano-regional. En este estudio se consideran los ámbitos urbanos regionales en tres conglomerados, a saber área metropolitana de Caracas y ciudades mayores del centro (C), ciudades mayores del interior, ciudades grandes y medianas (U), ciudades pequeñas, poblados rurales del centro y poblados rurales del interior (R).

La pertinencia de esta macrovariable estriba en que muestra el desarrollo del país en términos estructurales y no coyunturales, de tal forma que si bien algunos centros poblados pueden pasar de un ámbito a otro a lo largo del tiempo, los ámbitos siguen siendo los mismos. La concepción de conglomerados homogéneos que subyace a la idea de ámbitos urbano-regionales permite hacer inferencias sobre áreas específicas de las que se desconoce cierta información, a partir de áreas similares. En este sentido, aunque la EHM no contemple en algún año, por ejemplo, la ciudad de Calabozo ésta se encuentra representada por las demás ciudades que componen el ámbito de las Ciudades Grandes de los Llanos.

A continuación la representación gráfica de la distribución relativa de la población en los ámbitos urbano-regionales agrupados en las 3 categorías antes mencionadas (C, U, R), para los años 1985, 1995 y 2005: Estas tres categorías son la agrupación pertinente para llevar a cabo el presente estudio, ya que no sólo permite distinguir y reunir de forma sintética los contextos de oportunidades presentes dentro del país, sino que hace posible el cruce de esta variable con la estratificación social para la construcción de los posiciones geosociales, como se mostrará más adelante.

**Gráfico 1: Distribución Relativa de la población en Ámbitos Urbano-Regionales
Venezuela 1985, 1995, 2005**

Fuente: INE, Proyecciones de Población, 2009. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.

Aquí se puede observar que el área urbana **centro norte costera** (C) concentra alrededor del 30% de la población, el área urbana del **interior del país** (U) el 37%, y el área **rural** (R) el 33% aproximadamente. En el período 1995-2005, llama la atención el descenso del porcentaje de población que se asienta en el ámbito centro-norte-costero (C), dando lugar al aumento porcentual de la población que se ubica en las ciudades mayores del interior, ciudades grandes y medianas (U).

Estratos sociales

El otro indicador que da cuenta de la desigualdad de las condiciones de vida de la población y específicamente de sus *capacidades*, es la estratificación socio-ocupacional; de aquí su pertinencia para estructurar contextos que describan el bienestar de la población.

La desigualdad en términos de estratificación social, por lo general, se asocia al volumen de remuneración que dispone la población para consumir, pero esta medida resulta insuficiente, puesto que deja de lado las dificultades que puede presentársele a una persona para generar cierto ingreso, o las oportunidades de obtenerlo de acuerdo a sus niveles de competencia. Así, el ingreso pasa a un segundo plano, es decir, como una consecuencia de la capacidad de la población para generarlo.

Las capacidades se entienden en dos vertientes de la inserción de las personas a la economía nacional. La primera vertiente se refiere a la cualificación profesional de los ocupados, que se asume aquí como el nivel educacional alcanzado por los mismos. La segunda vertiente se refiere a la segmentación de la economía nacional; diferenciada ésta en *economía formal* –el aparato productivo que impulsa el desarrollo del país y en el que se manejan criterios de regulación legal y racionalidad económica formalmente asumida–; y *economía de subsistencia* – sin la regulación institucional de la economía formal. Se asume en la categoría de la economía de subsistencia, el empleo no cualificado en empresa o negocio con menos de cinco trabajadores.

Entre ambas vertientes se signa la estratificación social, anclada en la inserción ocupacional por ser la que rige los modos y montos de las remuneraciones, el prestigio

y las relaciones sociales. Se asume que todos los miembros de un hogar participan del mismo estrato de los ocupados de este hogar.

Dicho esto, la ocupación será el criterio base sobre el cual se delimiten los estratos socio-ocupacionales, condicionada por las variables que indican el nivel educativo alcanzado, el tamaño de la empresa en la que labora el ocupado, su condición de ocupación (si es independiente; patrono, dueño, directivo o gerente; o asalariado) y su oficio.

Del cruce de estas variables resulta una estratificación socio-ocupacional de 9 categorías: (A) directivos, (B) profesionales asalariados, (C) dueños e independientes cualificados, (D) asalariados cualificados, (E) asalariados no cualificados (en empresas grandes), (F) asalariados no cualificados (en empresas menores), (G) asalariados no cualificados (en microempresas), (H) independientes no cualificados (en oficios no manuales), (I) independientes no cualificados (en oficios manuales). Ver anexo 2.

Las categorías ABCD pueden agruparse dentro de un gran grupo llamado **empleos cualificados** (profesionales universitarios y gerentes tanto del sector público y privado, así como los directivos de actividades agrícolas) que, en 1985 representa el 36% de los ocupados, en 1995 el 21% y en 2005 el 28%. Los **empleos no cualificados** están agrupados en las categorías EF, que en los tres años alcanzan, aproximadamente, el 38% de los ocupados. Para terminar, se encuentra el conjunto GHI del **autoempleo no cualificado** (asalariados no cualificados en empresas menores a 5 personas y los independientes), que en 1985 comprende el 26% de los ocupados, en 1995 el 41%, y en 2005 el 36%.

De esta manera, las tres categorías antes expuestas conforman una estratificación donde los hogares con empleados cualificados ocupan un estrato alto, con empleados no cualificados un estrato medio, y los hogares con miembros en la economía de subsistencia un estrato bajo.

Gráfico 2: Distribución relativa de los ocupados. Venezuela 1985, 1995, 2005

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres de los años 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.

Del cruce de estas categorías de los estratos socio-ocupacionales con los ámbitos urbano-regionales resultan las posiciones geosociales.

Posiciones geosociales

Hasta ahora se ha dicho que el desarrollo del país es desigual. En este sentido las posiciones geosociales conforman un mapa que expresa lo diverso de las condiciones de vida de Venezuela. Este mapa a fines operativos contiene un máximo de 42 posiciones geosociales, si se cruza los ámbitos urbano-regionales agrupados en 6 categorías, con la estratificación social en 7 categorías; y hasta un mínimo de 9 posiciones, obtenidas del cruce de 3 ámbitos con 3 estratos. La amplitud de las posiciones geosociales dependerá del nivel de detalle que requiera el estudio, así que, mientras las 42 posiciones ofrecen un panorama general del país, las 9 posiciones facilitan su caracterización general con otras variables.

Para mostrar la operatividad del concepto de posiciones geosociales en Venezuela a continuación se presenta la distribución relativa de la población para el año 2005 en 9 posiciones geosociales:

Figura 1: Distribución relativa de la población por ámbito urbano-regional según estrato socio-económico, Venezuela 2005

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 2005. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

En las columnas los ámbitos urbano-regionales, **C**: área centro norte costera, **U**: áreas urbanas del interior, **R**: área rural; y en las filas los estratos, **a**: alto (inserción cualificada), **m**: medio (inserción no cualificada), **b**: bajo (economía de subsistencia);

A primera vista se puede observar que la población en estrato alto se ubica, mayormente, en el área centro-norte-costera del país, mientras que la población en estrato bajo predomina en el área rural del territorio nacional; del estrato medio se puede decir que su proporción es similar en cada una de las áreas urbano-regionales. Ahora, en términos de población, lo pertinente es examinar el comportamiento de la distribución relativa a lo largo del tiempo

Figura 2: Distribución relativa de la población por ámbito urbano-regional según estrato socio-económico. Venezuela 1985, 1995, 2005

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 1985, 1995, 2005. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

Aquí se observa que en veinte años la estructura de capacidades mantiene una misma lógica en relación a la estructura de oportunidad. Los hogares con ocupados insertos en empleos cualificados predominan en el área centro-norte-costera, mientras que el mayor importe de los hogares en economía de subsistencia se encuentra en las áreas rurales.

Sin embargo, también es visible que dentro de esta estructura de capacidades se han ido afianzando las inequidades de los ámbitos urbano regionales en el tiempo. Para 1985 la probabilidad de ocupar un estrato alto en el área centro-norte-costera del país no era muy distinta de hacerlo en el área urbana del interior, o incluso, en el área rural; pero para 2005 se observa que la oportunidad de ocupar un estrato alto se encuentra, sin duda, en el área centro-norte-costera, lo que hace evidente que las desigualdades de la población venezolana no está dada sólo por el estrato social sino, también, por la oportunidad de desarrollo que ofrece el área geográfica habitada.

Las posiciones geosociales no sólo muestran de forma sintética las disparidades de las condiciones de vida de la población venezolana, sino también permiten caracterizarlas. A continuación se presenta la aplicación de indicadores como tasa de actividad, nivel de vida y tasa de escolaridad de jóvenes de 20 a 24 años, a las posiciones geosociales.

Tasa de actividad económica

Para esbozar la manera en que tiene lugar la inserción de los hogares en la actividad productiva del país, se toma como indicador la tasa de actividad, es decir la relación entre la población que trabaja o está dispuesta a trabajar y el total de la población, diferenciada según el sexo. Para los efectos de este análisis se ha considerado el rango etario de 25 a 54 años de edad, etapa en la que por lo general las personas se insertan de manera permanente² en el mundo laboral.

Al comparar las tasas de actividad nacional por sexo, se observan comportamientos diferenciados a través de los años (véase el Gráfico 3). Inicialmente se nota que la

² Antes de los 24 años de edad parte de la población que cursa estudios superiores retrasa su ingreso al trabajo. Al considerar los 25 años como edad mínima para el estudio de la tasa de actividad, se pretende identificar el comportamiento de la tasa durante el período en el que la población se dedica normalmente a la actividad laboral. Este mismo criterio es el que se ha empleado para seleccionar como rango de edad superior los 54 años de edad, ya que a partir de los 55 la población femenina puede jubilarse.

incorporación de los hombres es mayor que la de las mujeres, además que la tasa de actividad masculina disminuye levemente para el año 2005.

Por el contrario, la tasa de actividad femenina experimenta un comportamiento creciente sostenido, no se trata de un comportamiento que responda a una coyuntura. De hecho, la tasa da cuenta de un acelerado crecimiento de 21 puntos en el transcurso de 20 años. El mayor incremento se observa entre los años 1985 y 1995³ con 18 puntos y entre los años 1995 y 2005 con 3 puntos más.

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento Cisor. Datos no oficiales

El comportamiento de la tasa a escala nacional identifica una tendencia general, sin embargo, se sabe que los promedios nacionales aun cuando sirven de referencia para una caracterización general, ocultan a menudo especificidades y diversidades. Ello podría conducir a generalizaciones que no se corresponden con la diversidad de contextos que alberga un país.

La lectura del comportamiento de la tasa de actividad, entendida a través de las posiciones geosociales, brinda la posibilidad de diferenciar su crecimiento según las capacidades y oportunidades reales de la población.

³ De hecho esta tendencia puede reseñarse en relación con años anteriores cuando la tasa de actividad femenina se ubicaba a mediados de la década de los años 1970, en 25 %.

**Cuadro 1: Tasa de actividad a los 25-54 años, por sexo y posición geosocial (%),
Venezuela, años 1985, 1995 y 2005**

		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
ESTRATOS	Altos (ABCD)	86	86	79	84	96	96	96	96	95	92	93	93
	Medios (EF)	90	94	94	92	96	97	97	97	95	94	95	95
	Bajos (GHI)	93	93	95	94	97	97	97	97	94	92	96	94
Tasa Hombres		89	90	90	90	96	97	97	97	95	93	95	94

		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
ESTRATOS	Altos (ABCD)	43	38	28	37	64	62	59	62	71	66	62	67
	Medios (EF)	40	42	32	38	58	53	50	54	62	54	49	55
	Bajos (GHI)	33	37	24	30	56	51	40	48	62	53	39	50
Tasa Mujeres		40	39	28	36	59	55	47	54	66	58	48	57

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento Cisor. Datos no oficiales

Como se observa en el cuadro anterior, en el caso de la población masculina no existen variaciones de importancia en el comportamiento de la tasa de actividad. La tendencia de la tasa permanece siempre sobre 90 %, esto manifiesta lo que culturalmente se transmite de una generación a otra: el hombre como proveedor del hogar.

No obstante, en el año 1985 se registran las menores tasas de actividad respecto a los otros años estudiados, y los valores más extremos, 79 y 86, se ubican en el estrato socio-ocupacional más alto. En general en el caso masculino se observa que las tasas de menor actividad entre los estratos socio-ocupacionales año a año se encuentra en los estratos altos. Aún así, a excepción del año 1985, se encuentra por encima de 90%.

Al comparar la tasa de actividad por estrato socio-ocupacional año a año, el caso de la población masculina de los estratos socio-ocupacionales altos presenta una tasa de actividad inferior al resto de los estratos socio-ocupacionales. Llama la atención que la tendencia es inversa en el caso de las mujeres, con una tasa de actividad superior en los estratos socio-ocupacionales más altos e inferior en los estratos más bajos (Cuadro 1).

Con la finalidad de hacer más sencilla la comprensión del comportamiento de las tasas dentro de las posiciones geosociales, a continuación se muestra un gráfico que evidencia sus tendencias:

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento Cisor. Datos no oficiales

En el transcurso de los 20 años presentados la tasa de actividad de los hombres no ha variado significativamente, a pesar de que se aprecian pequeñas fluctuaciones según el estrato social y el ámbito urbano regional.

La tasa de actividad de las mujeres evidencia que todos los estratos socio-ocupacionales presentan una tasa creciente con relación al año precedente, sin importar el ámbito urbano regional: el aumento de la tasa es más pronunciado en la primera década de estudio, mientras que en la segunda, el crecimiento es menos acentuado.

La presencia de las ocupadas y de las mujeres dispuestas a trabajar es mayor en los estratos altos y en especial en el área centro norte costera del país, mientras que el mayor rezago lo presenta la población femenina de estrato socio-ocupacional bajo y medio de las zonas rurales y ciudades pequeñas. (Rm, Rb).

Nivel de vida

El segundo indicador a considerar es el nivel de vida. La idea consiste en referir a los parámetros sociales y económicos que caracterizan las posiciones geosociales, el nivel

de vida o nivel de consumo de los hogares. El nivel de vida puede homogeneizar o diferenciar a los hogares, pero no es un indicador de posición geosocial. Para su cálculo a partir de la data de la EHM se considera los ingresos totales del hogar por concepto de trabajo en relación con la composición del hogar⁴.

A efectos de este estudio, el nivel de vida no es el ingreso expresado en moneda del hogar en un tiempo determinado; sino la escala logarítmica de la relación Ingreso-Composición del hogar en el contexto general de cada año referido, esto con la intención de hacer comparable en proporciones progresivas, montos de ingresos a menudo afectados por la inflación.

Se muestra inicialmente la distribución de población por tres ámbitos geosociales y el promedio del nivel de vida en cada uno, según el promedio nacional total. Véase la Figura N°4. La superficie de los cuadros en la figura representa la proporción de la población en relación al total nacional para cada año.

Figura N°4: Promedio de los niveles de vida de la población según ámbito urbano-regional años 1985,1995 y 2005

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

⁴ El nivel de vida es calculado con la sumatoria de los ingresos declarados por concepto de trabajo y del número de unidades adulto-equivalentes correspondientes a los miembros de cada hogar (estas unidades se asignan mediante una tabla, por sexo y edad) elevado a la potencia 0,8. para tener en cuenta la economía de escala de la que se valen los hogares con más miembros (en el sentido, aquí, de que “con lo que viven tres, igual viven cuatro”). Los resultados se expresan en relación al promedio nacional.

A través de los 20 años estudiados se observa el crecimiento de la población concentrada en el ámbito urbano (U) - que resume las ciudades del interior con más de 45.000 habitantes- así como también el aumento de su nivel de vida comparado con el promedio nacional: Las ciudades del interior se acercan progresivamente al ámbito centro norte costero (C) y se diferencia en igual medida del ámbito rural (R)

El ámbito rural presenta el nivel de vida más bajo del país. Se observa que a lo largo del período estudiado mantiene la distancia en relación con el promedio nacional aunque con leves variaciones. El peso de su población frente al total de habitantes se mantiene estable en términos porcentuales.

Se ratifica, entonces el hecho de existir mejor nivel de vida en las grandes ciudades del centro-norte-costero, reconociendo en éste la gran influencia de Caracas, como la metrópolis, en términos intermedios el resto de las grandes ciudades del interior y en último las pequeñas ciudades y áreas rurales de todo el país.

Ahora bien, habiendo hecho el ejercicio de análisis según los ámbitos urbano-regionales para los tres años planteados, 1985,1995 y 2005, se pasa al estudio de cada año en consideración, ya no de los meros ámbitos sino de las posiciones geosociales. A partir de las figuras 5, 6 y 7 se describe puntualmente el elemento diferenciador del año estudiado (a saber, el volumen poblacional, su ubicación en relación al promedio nacional del ingreso, y la distancia entre las posiciones geosociales); luego se presenta el análisis comparativo de la secuencia de años, con ayuda de la figura 8.

Al ser las posiciones geosociales el resultado de la combinación de los ámbitos urbano-regionales y la estratificación socio-ocupacional, la lectura de los resultados expone la desigual inserción de la población en la dinámica socio-económica del país.

Figura 5: Nivel de vida de la población según posiciones geosociales, 1985

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 1985. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

Para el año 1985, los estratos altos (Ca, Ua, Ra) se separan significativamente de los medios y bajos correspondientes a su propio ámbito, sin embargo; la diferencia entre el nivel de vida del estrato rural alto (Ra), y el centro-norte-costero bajo (Cb) es mínima, cabría decir por ejemplo que *era igual ser pobre en Caracas que rico en el campo*.

Una cantidad importante de población se concentra en los estratos medios; con excepción de Cm, todos se ubican por debajo del promedio nacional. La población inserta en la economía formal, pero sin cualificación, y aquella en la economía de subsistencia, tiene tanto en el ámbito urbano como rural el mismo nivel de vida para 1985, y éste representa la mitad del nivel de Ca.

Si se ve ahora el año 1995 (Figura 6), la concentración de la población en los estratos medios y bajos es mayor que en el año 1985, y la población encontrada en el estrato alto es muy poca. Ca, que en 1985 duplicaba el nivel de vida de Rm y Rb, en el año 1995 lo triplica.

Figura 6: Nivel de vida de la población según posiciones geosociales, 1995

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 1995. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

La desigualdad entre los estratos medios y bajos, con respecto a los estratos altos, aumenta significativamente para este año. Da la impresión de una separación en dos niveles, el primero para los estratos medios y bajos que no logran alcanzar siquiera al promedio nacional, y el segundo, completamente alejado, para los estratos altos, en el que Ca duplica Ua y Ra.

La distribución de los ingresos por concepto de trabajo se concentra en los estratos altos, y el resto se mantiene a una distancia considerable. Esta desigualdad del ingreso entre los estratos aminora su intensidad en los ámbitos urbano y rural, en relación al centro norte-costero, que presenta mayor desigualdad.

En el año 1995 se podría decir, en términos de nivel de vida, que la cualificación de los miembros del hogar marca la distancia entre *los que más tienen* y *los que menos tienen*: No hay diferencias significativas entre los estratos medios y bajos (no cualificados, formales e informales), como sí se observa entre estos y los estratos altos (cualificados formales).

Para el año 2005, la población se concentra en los estratos medios y bajos, con menor peso en el ámbito centro-norte-costero (véase Figura 7). Los estratos medios se acercan al promedio nacional del nivel vida, con excepción del ámbito rural.

Las distancias entre los estratos medios y bajos se mantienen constantes para los tres ámbitos, y sigue siendo menor a la distancia entre los estratos medios y altos.

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 2005. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

El nivel de vida de los estratos bajos (Cb, Ub, Rb) es duplicado en todos los casos por los estratos altos (Ca, Ua, Ra). Ra es la posición con menos población, para el 2005 y representa $\frac{3}{4}$ del nivel de vida de Ca.

La ventaja urbana se evidencia claramente en la distribución de los ingresos presentada a través del nivel de vida en este año. Los ámbitos urbanos C y U son superiores al rural para todos los estratos socio-ocupacionales.

Ahora bien, al comparar los tres años estudiados se observa el comportamiento diferencial del nivel de vida según las posiciones geosociales en un lapso de 20 años (véase la Figura 8).

Figura 8: Nivel de vida de la población según posiciones geosociales, años 1985, 1995 y 2005 (100= Promedio nacional)

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

La desigual distribución de los ingresos asociada a las posiciones geosociales, se evidencia en los polígonos formados por las distancias entre estas posiciones. Para cada año, el área del polígono superior (resaltado en gris claro) representa la diferencia en el nivel de vida de los hogares en los que al menos uno de sus miembros logró insertarse en la economía formal. Se aprecia el contraste en la capacidad de consumo que la cualificación introduce entre los estratos altos y medios.

El área de este polígono superior, se mantiene considerablemente mayor⁵; es decir la diferencia en el nivel de vida entre los cualificados y no cualificados, insertos en la

⁵ Con excepción del año 1995, en el que se registra un alza en el nivel de vida para la posición Ca. Como, ya se mencionó, para el cálculo del nivel de vida se utiliza la variable de *ingresos por concepto de trabajo* de acuerdo con la EHM. Sería pertinente la revisión de la misma, comparándola con el año anterior (1994) y el posterior (1996) a modo de verificar si el comportamiento de los datos es el resultado de una tendencia de la variable o algún otra eventualidad relacionada con la encuesta.

economía formal en 20 años, ha sido más o menos la misma. Los estratos medios alcanzan $\frac{3}{4}$ del nivel de consumo de los estratos altos.

Se observa además que el área de los estratos altos y medios se desplaza hacia, e incluso por encima, del promedio nacional.

Por su parte, el polígono inferior –resaltado en color gris oscuro– da cuenta de la diferencia entre los hogares cuyos trabajadores están insertos en la economía formal y aquellos que se mantienen en la economía de subsistencia (véase Figura 8). Contrario al polígono superior, este ha duplicado la superficie de su área y ha tendido a desplazarse por debajo del promedio nacional; lo que es indicativo del aumento de la desigualdad y desmejoramiento del nivel de vida de los estratos bajos.

Tasa de escolaridad

Otro aspecto que se ha seleccionado es el nivel educacional, que refleja la preparación del individuo para emprender una actividad laboral, pues evidentemente la cualificación condiciona la capacidad de la población para insertarse en el contexto laboral productivo del país.

Se ha escogido como indicador la tasa de los jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años que estudian, dado que en este rango etario cursan estudios quienes buscan alcanzar un nivel de cualificación superior, técnico o profesional. Interesa en consecuencia identificar, en primer lugar, cómo ha sido el comportamiento de esta tasa durante los años 1985, 1995 y 2005, diferenciados por sexo.

Gráfico 4: Tasa de jóvenes de 20 a 24 años que estudian. Venezuela 1985,1995 y 2005

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento Cisor. Datos no oficiales

El Gráfico 4 muestra la tendencia creciente de la tasa femenina. Se observa que la tasa masculina, también creciente, en todo momento se mantiene por debajo de la femenina. De hecho, a lo largo de los años estudiados, la brecha entre la tasa masculina y la femenina, que inicialmente era de 3 puntos, asciende a 6 puntos, y se mantiene así hasta 2005. Es pertinente ahora explorar de qué manera las posiciones geosociales dan cuenta del aumento general de la tasa y de la brecha entre las tasas por sexo. A continuación se presenta la distribución de las tasas (Cuadro 2).

Cuadro 2: Tasa de jóvenes de 20-24 años que estudian, según sexo (%) por posición geosocial, años 1985, 1995 y 2005

		Hombres											
		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
ESTRATOS	Altos (ABCD)	31	29	13	26	36	35	19	32	36	43	23	37
	Medios (EF)	14	14	8	12	11	14	9	12	14	19	13	15
	Bajos (GHI)	12	16	5	10	16	13	8	11	14	17	12	14
Tasa hombres		20	20	9	16	19	17	10	15	22	26	14	21
		Mujeres											
		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
ESTRATOS	Altos (ABCD)	33	25	16	26	33	35	25	32	36	40	26	36
	Medios (EF)	16	16	11	14	22	19	20	20	20	29	22	24
	Bajos (GHI)	16	18	10	14	20	17	12	16	24	26	20	23
Tasa mujeres		23	20	12	19	25	22	17	21	27	32	22	27

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre 1985, 1995 y 2005. Procesamiento Cisor. Datos no oficiales

En la tabla anterior se observa que, indistintamente del sexo, las tasas más altas de la población que estudia, se concentran en los estratos socio-ocupacionales altos urbanos (Ca, Ua). Como contraparte se evidencia que en los ámbitos rurales (Rb y Rm) las tasas

son las más reducidas a lo largo de los años estudiados. Así mismo, los estratos altos con relación a los medios de cada ámbito urbano-regional están claramente diferenciados.

En el año 2005 se aprecia que las tasas de escolaridad del ámbito urbano del interior se colocan por encima de las tasas del centro-norte-costero, en todos los estratos. Destaca que en el ámbito rural las tasas de educación permanecen como las más bajas, pero pareciera reducirse el pronunciado rezago que se percibe en los años anteriores para ambos sexos, en los estratos medio y bajo (Rm y Rb).

Ahora bien, en relación al comportamiento diferencial de la tasa de jóvenes que estudian a nivel nacional, la distribución de las posiciones geosociales da cuenta de un “dimorfismo educacional”, es decir, se observa de manera sistemática que la mujer tiene mayor presencia que el hombre en el sistema educativo. Sin embargo, a la luz de las posiciones geosociales, se detecta que este fenómeno se localiza con más contundencia en las posiciones Rb y Rm; en los estratos urbanos altos, Ca y Ua, no hay tal dimorfismo pues allí hombres y mujeres frecuentan las escuelas superiores por igual. El dimorfismo responde a un rasgo cultural, pues ciertamente en las instituciones educativas del país no existe preferencia o discriminación entre los sexos para acceder a ellas.

Conclusiones

Para concluir, es pertinente resaltar que las posiciones geosociales constituyen un instrumento que da cuenta de categorías tipológicas de los contextos geográficos y sociales de la nación. Se trata de un modelo con rigor metodológico que muestra -tanto de forma detallada como sintética- el comportamiento diferencial de las condiciones generales de vida de los venezolanos, asociado a la distribución de oportunidades en el país y a la estructura de capacidades de la población.

La metodología aplicada es capaz de mostrar estructuras diferenciales dentro de las posiciones geosociales, como se ha visto en los casos de la tasa de actividad y de la tasa de educación discriminadas según el sexo, así como en nivel de vida, en los que los estratos altos de la región centro-norte costera polarizan con los estratos bajos del

ámbito rural. No hay determinismo en las posiciones geosociales, pues una persona o un hogar puede pasar de una posición a otra; las posiciones describen más bien un mapa de las potencialidades y las disparidades de los contextos en los que se desenvuelve la población. Este mapa de posiciones resalta la variación de un aspecto fundamental de la dinámica nacional, que puede ser estudiada de manera general (9 posiciones geosociales) o más detallada (42 posiciones geosociales); asimismo señala pistas para elaboraciones muestrales y para la formulación de hipótesis y estudios que enfoquen la estructura social y socio-económica de la realidad nacional.

Bibliografía

Gruson, Alberto. “*Un mapa de posiciones geosociales: estratos sociales y ámbitos urbano-regionales en Venezuela*”. Centro de Investigación Social CISOR, Caracas, Junio 2008

OCEI. *Diccionario Normalizado de la Encuesta Hogares por Muestreo. 1975-1994*, Caracas, 1994

INE. *Diccionario Unico Comparativo. 1994- 1º sem 2005*, Caracas, 2005.

Anexos

Anexo 1: Ámbitos Urbano-Regionales (26 ámbitos)

1. Área Metropolitana de Caracas
2. Maracay
3. Valencia
4. Maracaibo
5. Barquisimeto
6. Barcelona-Puerto La Cruz
7. Ciudad Guayana
8. Satélites de Caracas
9. Satélites de Maracay-Valencia
10. Ciudades grandes, nor-occidentales de Zulia, Falcón y Yaracuy
11. Ciudades grandes, andinas del Táchira, de Mérida y Trujillo
12. Ciudades grandes, llaneras
13. Ciudades grandes, orientales
14. Ciudades medianas del ámbito centro-capital
15. Ciudades medianas, occidentales (nor-occidentales y andinas)
16. Ciudades medianas, llaneras

17. Ciudades medianas, orientales
18. Ciudades pequeñas y poblados rurales de los ámbitos centrales
19. Ciudades pequeñas, nor-occidentales
20. Ciudades pequeñas, andinas
21. Ciudades pequeñas, llaneras
22. Ciudades pequeñas, orientales
23. Poblados rurales, nor-occidentales (menores de 2500 habitantes)
24. Poblados rurales, andinos (menores de 2500 habitantes)
25. Poblados rurales, llaneros (menores de 2500 habitantes)
26. Poblados rurales, orientales (menores de 2500 habitantes)

Anexo 2: Clasificación de los Estratos Socio-Ocupacionales (9 estratos)

Código/ Etiqueta	Descripción
1 A	Profesionales y técnicos, gerentes y directores con alto o medio nivel educacional. Y Empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos, agricultores y ganaderos con nivel de estudio alto o medio. En empresas de más de 20 personas o del sector público
2 B	Empleados u obreros, tanto de empresas privadas como del sector público, con alto nivel educacional
3 C	Jefes (patrón o gerente) mineros, canteros, conductores, artesanos y operarios de fábrica con nivel educacional alto o medio, en empresas de más de 20 personas o del sector público. Además, empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos, agricultores y ganaderos con nivel de estudio alto o medio; profesionales y técnicos, gerentes y directores con nivel educacional medio. En empresas hasta 20 personas o independientes.
4 D	Empleados u obreros mineros, canteros, conductores, artesanos y operarios de fábrica con nivel educacional alto o medio. Además, empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos, agricultores y ganaderos con nivel de estudio alto o medio; profesionales y técnicos, gerentes y directores con nivel educacional medio. Tanto de empresas privadas como del sector público
5 E	Empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos con nivel de estudio bajo. Además, Trabajadores de los servicios, deportes y diversión. En empresas de más de 20 personas o del sector público.
6 F	Empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos con nivel de estudio bajo. Además, Trabajadores de los servicios, deportes y diversión. En empresas entre 5 y 20 personas.
7 G	Empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos con nivel de estudio bajo. Además, Trabajadores de los servicios, deportes y diversión. En empresas hasta 4 personas.
8 H	Empleados, vendedores, deportistas, fotógrafos con nivel de estudio bajo. Independientes o jefes en empresas hasta 4 personas.
9 I	Trabajadores de los servicios, deportes y diversión; independientes o jefes en empresas hasta 4 personas; y trabajadores agrícolas.

Anexo 3: Distribución relativa de la población según ámbito urbano-regional. Venezuela 1985, 1995, 2005

Ámbito Urbano- regional	Año		
	1985	1995	2005
C	32	30	27
U	35	39	41
R	33	31	32
Total	100	100	100

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres de los años 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.

Anexo 4: Distribución relativa de los ocupados según estrato socio-ocupacional. Venezuela 1985, 1995, 2005

Estrato Socio-Ocupacional	Año		
	1985	1995	2005
A	36	21	28
M	39	38	36
B	26	41	36
Total	100	100	100

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres de los años 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.

Anexo 5: Distribución de población de las posiciones geosociales. Venezuela 1985, 1995 y 2005.

		Ámbito Urbano-regional											
		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
Estrato Socio-Ocupacional	Altos (A B C D)	12	14	10	36	8	8	5	21	10	13	5	28
	Medios (E F)	14	12	12	38	13	14	11	38	10	15	11	36
	Bajos (G H I)	6	8	12	26	9	15	16	40	7	13	16	36
	Total	32	34	34	100	30	38	32	100	27	41	32	100

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres de los años 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.

Anexo 6: Nivel de vida de los hogares en las posiciones geosociales. Venezuela 1985, 1995 y 2005 (100= promedio nacional)

		Ámbito Urbano-regional											
		1985				1995				2005			
		C	U	R	Total	C	U	R	Total	C	U	R	Total
Estrato Socio-ocupacional	Altos (A B C D)	157	130	98	385	214	146	108	468	163	140	117	420
	Medios (E F)	116	78	74	268	101	90	76	267	101	100	83	284
	Bajos (G H I)	95	68	76	239	95	79	63	237	76	75	63	214
	Total	368	276	248	892	410	315	247	972	340	315	263	918

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primeros semestres de los años 1985, 1995 y 2005. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales.